

Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Centro Biomédico
Faculdade de Enfermagem
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem

Análise do clima de segurança no centro cirúrgico no período pré-pandêmico e pandêmico da COVID-19: estudo misto

Enf^a Mestre Rosilene Alves Ferreira
Orientadora: Prof^a Dra. Cintia Silva Fassarella

Rio de Janeiro
2023

Objetivos

Apresentar os três tipos de métodos mistos

Compreender a importância do MM para os estudos em enfermagem

Apresentar os resultados do estudo
Análise do clima de segurança no centro cirúrgico no período pré-pandêmico e pandêmico da COVID-19: estudo misto

Métodos Mistos

Quantitativa
+
Qualitativa

Evolução e
desenvolvimento da
complexidade das
pesquisas

Permite a intervenção em
problemas sociais e de
saúde complexas

Pesquisa de métodos
mistos surge para a
pesquisa em enfermagem
como uma estratégia
valiosa à interpretação
mais aprofundada de
dados

Fornece uma compreensão
mais sólida do problema ou
questão

Gera resultados que
podem promover um melhor
cuidado para os pacientes

3 Abordagens de métodos mistos essenciais

EXPLANATÓRIA SEQUENCIAL

QUAN

qual

EXPLORATÓRIA SEQUENCIAL

QUAL

quan

3 Abordagens de métodos mistos essenciais

Figura 1 – Diagrama da estratégia de abordagem convergente

Fonte: A autora, 2022 adaptado de CRESWELL, 2021.

Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Centro Biomédico
Faculdade de Enfermagem

Rosilene Alves Ferreira

Análise do clima de segurança no centro cirúrgico no período pré-pandêmico e
pandêmico da COVID-19: estudo misto

Dissertação apresentada, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre, ao Programa de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Área de concentração: Enfermagem, Saúde e Sociedade

Orientadora: Profª. Dra. Cintia Silva Fassarella

Aplicação do MM

Considerações iniciais

- Projeto financiado pela FAPERJ intitulado Cultura de Segurança no Centro Cirúrgico
- Grupo de pesquisa TESPAAH e Cuidar

Introdução

Cultura de segurança vs. Clima de segurança

É o produto de valores, atitudes, competências e padrões de comportamento individuais e de grupo, os quais determinam o compromisso e o estilo e proficiência da administração de uma organização saudável e segura.

O clima de segurança a parte mensurável da cultura, podendo ser avaliado por meio da percepção dos profissionais.

Objeto de estudo

O clima de segurança no ambiente cirúrgico no período pré-pandêmico e pandêmico da COVID-19.

Pergunta de pesquisa

Como é avaliado o clima de segurança pela equipe multiprofissional de um centro cirúrgico no período pré-pandêmico e pandêmico da COVID-19?

Objetivo geral

Analisar o clima de segurança pela equipe multiprofissional de um centro cirúrgico no período pré-pandêmico e pandêmico da COVID-19

Objetivos específicos

- 1 Verificar se a pandemia da COVID-19 impactou no clima de segurança de um centro cirúrgico
- 2 Identificar as diferenças dos domínios do clima de segurança entre as equipes, idade e tempo de experiência no centro cirúrgico no momento pré-pandêmico e pandêmico da COVID-19, por meio da abordagem quantitativa
- 3 Compreender os domínios do clima de segurança no período pré-pandêmico e pandêmico da COVID-19
- 4 Analisar os domínios do clima de segurança da equipe multiprofissional no período pré-pandêmico e pandêmico da COVID-19, apontando as interseções das abordagens quantitativas e qualitativas, utilizando o Pillar Integration Process

Metodologia

Delineamento do estudo

1 Quantitativo
Transversal exploratório
STROBE

2 Qualitativo
Descritivo-exploratório
COREQ

3 Misto
Abordagem convergente
MMAT

Fase Quantitativa

Cenário

Centro Cirúrgico Universitário

Coleta de dados

agosto/2021 a julho/2022

População e Amostragem

224 profissionais (n141)

Amostra não-probabilística: 145

Técnica de coleta de dados

Instrumento SAQ/CC

Critérios de inclusão

20h/semanais

pré-pandêmico e pandêmico

interação direta ou indireta

Aspectos éticos

Parecer nº 3.138.243

Emenda nº 4.638.445

Fase Qualitativa

Coleta de dados

abril/2022 a julho/2022

Amostragem

Amostragem intencional:
20 participantes

Técnica de coleta de dados

Roteiro de entrevista com
base nos domínios do
SAQ/CC

Critérios de inclusão

Fase quantitativa
Atribuição de liderança

Aspectos éticos

Parecer nº 3.138.243
Emenda nº 4.638.445

Tratamento dos dados

Quantitativo

- Programa R, versão 4.2.1
- Para a análise das variáveis:
 - descritiva simples
 - modelos de efeitos mistos
 - Teste de Shapiro-Wilk
 - Teste de Levene
 - Coeficiente de correlação de Pearson

Qualitativo

- Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires (IRaMuTeQ)
- Classificação Hierárquica Descendente - CHD
- Análises de similitude
- Nuvem de palavra

Misto

Figura 3 – Representação esquemática do *Pillar Integration Process*

Resultados e Discussão

Caracterização da amostra

Tabela 3 - Caracterização da amostra do centro cirúrgico. Rio de Janeiro, Brasil, 2022

Variáveis	Categorias	n	%
Sexo	Feminino	79	54
	Masculino	66	46
Etnia	Branco	68	47
	Pardo	35	25
	Negro	34	23
	Amarelo	5	3
	Preto	2	1
	Indígena	1	1
	Regime de trabalho	Estatutário	88
Projeto		25	17
Residente		23	16
Outro		9	6
Categoria	Técnico de enfermagem	46	32
	Instrumentador/Circulante	23	16
	Cirurgião	18	13
	Enfermeiro	17	12
	Residente de cirurgia	16	11
	Equipe de apoio	10	7
	Anestesia	5	3
	Residente de anestesia	5	3
	Outro	5	3
Equipe	Enfermagem	86	60
	Médica	44	30
	Apoio	15	10
Turno habitual	Integral	77	53
	Variável	36	25
	Parcial	32	22

Nota: Dados desta pesquisa
Fonte: A autora, 2022.

Objetivo 1

Tabela 4 – Impacto da pandemia por COVID-19 nos domínios de clima de segurança. Rio de Janeiro, Brasil, 2022

Domínios	Pré-pandêmico		Pandêmico		X ²	p-valor
	média	DP	média	DP		
Clima de segurança	69,75	20,24	70,21	20,49	0,0025	0,960
Percepção de gerência	65,68	21,17	65,13	21,84	0,0769	0,782
Percepção de estresse	54,87	27,31	54,17	27,10	5,6709	0,017
Condição de trabalho	62,44	21,21	63,30	21,23	4,2237	0,040
Comunicação no ambiente cirúrgico	75,52	17,67	76,82	17,61	0,2907	0,590
Percepção de desempenho profissional	29,48	24,85	28,66	24,88	1,1679	0,280

Nota: Dados desta pesquisa
Fonte: A autora, 2022.

Figura 10 - Dendrograma da Classificação Hierárquica Descendente. Rio de Janeiro, 2022

Objetivo 4

**Integração dos dados
quantitativos e qualitativos**

Integração dos dados

Tabela 8– Integração dos dados quantitativos e qualitativos seguindo o modelo *Pillar Integration Process*. Rio de Janeiro, Brasil, 2023 (continua)

	QUANT data média	QUANT categories	PILLAR	QUAL categories	QUAL codes
	→			←	
<i>Pré-pandêmico</i>	75,52	Comunicação no	Percepção da comunicação no CC	(Classe 3 – 14,18%) Responsabilidade pela segurança do paciente, ausência de comunicação efetiva e de retorno do desempenho	"[...] a comunicação é muito frágil, muito frágil, seja a comunicação no telefone, seja escrita, a falada, qualquer tipo de comunicação. "
<i>Pandêmico</i>	76,82	CC			

Conclusão

Considerando a complexidade do objeto do estudo, o método misto permitiu um entendimento das inferências por meio da interseção dos dados possibilitando uma compreensão aprofundada do problema de pesquisa e uma avaliação mais robusta do clima de segurança no centro cirúrgico no período pré-pandêmico e pandêmico da COVID-19.

Referências

- DA CORREGIO, T. C.; AMANTE, L. N.; BARBOSA, S. DE F. F. Avaliação da cultura de segurança do paciente em Centro Cirúrgico. *Rev. SOBECC*, v. 19, n. 2, p. 67-73, 2014.
- DENNING, M. et al. What Has Been the Impact of Covid-19 on Safety Culture? A Case Study from a Large Metropolitan Healthcare Trust. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 2020, Vol. 17, Page 7034, v. 17, n. 19, p. 7034, 25 set. 2020.
- DEZORDI, C. C. M. et al. CLIMA DE SEGURANÇA NO CENTRO CIRÚRGICO: ATITUDES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE*. *Cogitare Enfermagem*, v. 25, 2020.
- DIAS, R. *Cultura organizacional: construção, consolidação e mudanças*. São Paulo: Editor Atlas, 2013.
- DIREÇÃO-GERAL DA SAÚDE; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. *Estrutura Concetual da Classificação Internacional sobre Segurança do Doente*. p. 1-145, 2011.
- FARIDAH, I. et al. The correlation between work environment and patient safety in a general hospital in Indonesia. *Enfermería Clínica*, v. 31, p. S220-S224, 1 abr. 2021 (HUDSON, 2003).
- FASSARELLA, C. S. Cultura organizacional de segurança na pandemia pela covid-19. *Revista de Enfermagem Referencia*, v. 2021, n. 5, 1 mar. 2021.
- FERNANDES, A. R. R. A. O clima de segurança no centro cirúrgico de hospital universitário em tempos de pandemia da COVID-19. [s.l.] UERJ, 5 abr. 2022.
- FERNANDES, L. F. G. et al. Cultura de segurança em centro cirúrgico universitário. *Research, Society and Development*, v. 9, n. 8, p. 1-17, 2020.
- FERREIRA, R. A. et al. FATORES INTERVENIENTES NA IMPLANTAÇÃO DO CHECKLIST DE CIRURGIA SEGURA EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. *Enfermagem em Foco*, v. 10, n. 2, 6 ago. 2019.
- HAAS, L. E.; GAEDKE, M. Â.; SANTOS, J. A. M. CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE EM SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE NO CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19. *Cogitare Enfermagem*, v. 27, n. 0, p. 1-14, 18 nov. 2022.
- HEALTH AND SAFETY COMMISSION. ACSNI Human Factors Study Group: *Organising for safety*. Third report ed. England: HSE, 1993.
- JOHNSON, R. E.; GROVE, A. L.; CLARKE, A. Pillar Integration Process: A Joint Display Technique to Integrate Data in Mixed Methods Research. <https://doi.org/10.1177/1558689817743108>, v. 13, n. 3, p. 301-320, 1 dez. 2017.
- KOLANKIEWICZ, A. C. B. et al. Clima de segurança do paciente entre trabalhadores de enfermagem: fatores contribuintes. *Acta Paulista de Enfermagem*, v. 30, n. 5, p. 531-537, 1 set. 2017.
- LIAO, X. et al. Analysis of Factors Influencing Safety Attitudes of Operating Room Nurses and Their Cognition and Attitudes toward Adverse Event Reporting. *Journal of Healthcare Engineering*, v. 2022, 2022a.
- LOURENÇÃO, D. C. DE A.; TRONCHIN, D. M. R. Clima de segurança em centro cirúrgico: validação de um questionário para o cenário brasileiro. *Rev. eletrônica enferm*, v. 20, p. 1-11, 2018.
- MALINOWSKA-LIPIEN, I. et al. Nurses and physicians attitudes towards factors related to hospitalized patient safety. *PLoS One*, v. 16, n. 12, p. e0260926-e0260926, 2021.
- MOURA, E. C. et al. Covid-19: temporal evolution and immunization in the three epidemiological waves, Brazil, 2020-2022. *Revista de Saúde Pública*, v. 56, p. 105-105, 18 nov. 2022.
- MUCELINI, F. C. F. C. et al. Clima de segurança do paciente em centro cirúrgico: avaliação pela equipe multidisciplinar. *Rev. SOBECC*, v. 26, n. 2, p. 91-98, 2021.
- MUCELINI, F. C. F. C. et al. Clima de segurança do paciente em centro cirúrgico: avaliação pela equipe multidisciplinar. *Rev. SOBECC*, v. 26, n. 2, p. 91-98, 2021.
- NOBRE, L. M. A. et al. CULTURA E CLIMA DE SEGURANÇA DO PACIENTE: REVISÃO INTEGRATIVA DE QUESTIONÁRIOS AVALIATIVOS / CULTURE AND CLIMATE OF PATIENT SAFETY: AN INTEGRATIVE REVIEW OF EVALUATIVE QUESTIONNAIRES. *Brazilian Journal of Development*, v. 6, n. 9, p. 64851-64870, 2020.
- OLIVEIRA JUNIOR, N. J. et al. Safety culture in surgical centers from the perspective of the multiprofessional team. *Rev Rene.*, v. 23:e78412, p. 1-10, 2022.
- OLIVEIRA JUNIOR, N. J. et al. Safety culture in surgical centers from the perspective of the multiprofessional team. *Rev Rene.*, v. 23:e78412, p. 1-10, 2022.

Grupo de Pesquisa: Tecnologias em Saúde e Enfermagem no Contexto da Segurança do Paciente em Ambiente Hospitalar (TESPAH)

@tespahuerj

FOLLOW US ON

São todo em cada coisa.
Fernando Pessoa

Obrigada!